

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2023

6/3-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқаргы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

МАЗМУНЫ

ТИЛ ХЭМ ӘДЕБИЯТ

Raximova N. Xorijiy tilni o'qitish sharoitida bo'lajak tibbiyot mutaxassislarining umummadaniy kompetensiyasini rivojlantirishning ahamiyati	7
Atamuratov R. Raqamli transformatsiya - ta'lim samaradorligining asosi	14
Norov N. Husayn Voiz Koshifiyning axloqiy qarashlarida adolat kategoriyasi	21
No'monxonova M. Axborot texnologiyalari va bo'lajak tilshunoslarning kommunikativ kompetensiyalari metodikasini rivojlantirishi va hozirgi holati	26
Суюнов Б.Т. Тезаурус – лингвистик тараққийет омили	33
Shofqorov A.M. Hamid Olimjonning takrordan foydalanish mahoratiga doir	39
Fayzimatova N. Kinship terms and teknonymy	44
Nazarova R. Effectiveness of teaching through riddle	51
Nishonova Sh. The role of gestures in effective communication	56

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Tilegenov A.T. Yoshlarda milliy g'oyani shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanishning metod va vositalari	61
Xalikov F. Ta'lim tizimida testologik texnologiyalardan foydalanishning pedagogik mazmuni	66
Rasulova G. Adabiy ta'limda o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-nazariy asoslarini takomillashtirish	76
Baisov A. Umumta'lim maktablarida ingliz tilini o'qitish muammolari	82
Mirsultanov I.M., Xasanov A.R. O'qituvchilik kasbida barqarorlikni shakllantirish muammosining mavjud holati	86
Jo'raev Yu.K. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida elektrotexnika fanini o'qitishda ta'lim usullaridan amaliy foydalanish yo'llari	90
Yo'ldosheva D. Kreativlikni rivojlantirish muammosiga doir xorijiy tadqiqotlarning retrospektiv tahlili	94
Tojiboyev J. Kreativ yondashuv asosida talabalarning badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirish mazmunini belgilashning pedagogik talablari	102
Siddiqov B. O'quvchilarning aksiologik kompetentligini rivojlantirish tushunchasi va tahlili	108
Mexmonaliyev Sh.N. Husayn Voiz Koshifiy ijodida axloqiy tarbiya masalalarining yoritilishi	113
Muminova D. Oliy ta'lim muassasalarida ta'limni tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	120
Axmedov B.A. Muammoli ta'limda suqrotona yondashuv metodikasi	126
Bobumurodova L.E. Talabalarning kasbiy-metodik ijodkorligini rivojlantirish	131
Abdusattorov A., O'rinova N. O'zbek xalq cholg'ulari orkestiri vositasida bo'lajak musiqa fani o'qituvchisining ijodiy kompetentligini rivojlantirish metodlari	136
Aliyeva M. Pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashirish	146
Rajabov X. Raqamli ta'lim muhiti birlashtirishda bo'lajak kim o'qituvchilari axborot-metodik kompetentligini takomillashirish muammosi	151
Saydullayeva A. Ta'limda gender madaniyatni rivojlantirishda ijtimoiylashuv jarayonining pedagogik-psixologik ahamiyati	157
Mamayusupov J. Analitik tafakkurni rivojlantirishda pedagogning intellektual faolligi va uning o'ziga xos xususiyatlari	164
Toshaliyev D. Milliy musiqiy meros va unga o'quvchilarda aksiologik munosabatni shakllantirishning ijtimoiy ahamiyati va tarbiyaviy xususiyatlari	169
Shermatova Y.S. Biologiya fanini o'qitishda zamonaviy metodlar	177
Yuldosheva D.T., Maxammadaminova D.A. Aqli zaif o'quvchilar nutqining fonetik tomondan buzilishi va ularni bartaraf etish yuzasidan logopedik ishlar	181
Oppoxo'jayev X.A. Inklyuziv ta'lim sharoitida o'quvchilarni o'zini -o'zi rivojlantirish kompetensiyalarini rivojlantirish	189

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA INGLIZ TILINI O'QITISH MUAMMOLARI

Baisov A.S.

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti
tadqiqotchisi*

Tayanch so'zlar: ta'lim, sifat, mutaxassislik, texnologiya, ko'nikma, fan, talaba.

Ключевые слова: образование, качество, специальность, технология, мастерство, наука, студент.

Key words: education, quality, specialty, technology, skill, science, student.

Ma'lumki, ta'lim sifatini yuqori darajada tashkil etishning eng muhim jihati—bu o'qitilayotgan fan bo'yicha o'quv dasturlarining va adabiyotlarining qanday yaratilganligiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Dastur – bu fan mazmunini izohlovchi va bosqichli tarzda tegishli ko'nikmalar hosil qilish imkonini beruvchi davlat hujjatidir. Oliy ta'lim muassasasida fan dasturi va o'quv materiallari (darslik, o'quv qo'llanmalari va boshqalar) barcha mutaxassislik fanlari singari talabalarni xorijiy tilni tanlagan mutaxassisliklariga mos tarzda o'rganishlarida muhim yo'l xaritasi hisoblanadi. OTM ta'lim yo'nalishlarida tahsil oluvchi talabalar chet tillar, jumladan, ingliz tilini o'rganishlarida o'quv dasturi va adabiyotlar mutaxassislik fanlari dasturlari bilan bog'liq bo'lishi maqsadga muvofiq. Bu bo'lajak mutaxassisni birinchidan, mutaxassislik fanlarini chuqurroq o'zlashtirish imkonini beradi, ikkinchidan, mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha xorijiy manbalar ma'lumotlari va texnologiyalar bilan erkin tanishish hamda ishlay olish ko'nikmasini hosil qiladi, uchinchidan, oliy ta'limni tugatishi bilan ishlab chiqarishda yaratilgan yangi texnologiyalarni xorijiy hamkorlarga namoyish qilish yoki olib kelingan xorijiy texnologiyalar bilan ishlash, takomillashtirishda faol ishtirok etish imkonini beradi. Shunga ko'ra yaratilgan yoki yaratilayotgan dastur va o'quv adabiyotlari (darslik, o'quv qo'llanma, uslubiy ko'rsatma va h.k.) bugungi kun talabi hamda ishlab chiqarishdagi muammolar echimiga qaratilgan bo'lishi maqsadga muvofiq.

Xuddi shunday muammolardan biri, yaratilgan darsliklar bir-birini mantiqan davomi emasligi, sinflar ketma-ketligidagi darsliklarning juda murakkablashib yoki soddalashib ketganligi qaysidir sinflarda o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarining so'nishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, amaldagi 5-sinf ingliz tili fani darsligi "New Fly High 5" 4-sinf ingliz tili fani darsligi "Kids' English 4" mazmun-mohiyati va qiyinlik darajasiga nisbatan uzviy bog'liqligi ta'minlanmagan. 10-11-sinf darsliklari bugungi kun talablari darajasiga moslashtirilgan, ammo bu darsliklarda talab qilingan bilim va ko'nikmalar 6-9-sinflarda shakllantirilmaganligi kuzatilmqda. SHuning uchun, yuqori sinflardagi mavzularni o'zlashtirishda o'quvchilar qiyinchiliklarga uchramoqda.

Yuqori sinflardagi darsliklarda yangi so'zlar ingliz tilida izohlangan, vaholanki bu ko'nikmalarni 8-sinfdan boshlab asta-sekinlik bilan kiritilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Masalan, 10-11-sinf darsliklaridagi mashg'ulotlar o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga asoslangan, ammo bu ko'nikmalar quyi sinf darsliklariga etarli darajada kiritilmagan. Ta'lim sohasida xorijiy tillarni, hususan ingliz tilini o'qitishga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Jumladan, 2012-yil 10-dekabrda "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ1875 – sonli qarorining qabul qilinishi bu borada tub burilish bo'ldi. Mazkur qaror asnosida umumiy o'rta ta'lim maktablarida ingliz tili birinchi sinfdan CEFR malaka talablariga asosan o'qitila boshlandi. Yangi Davlat ta'lim standarti asosida darsliklar, o'qituvchilar kitobi va multimedia ilovalari bosqichma bosqich takomillashtirilmqda. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21- avgustdagi 701-sonli "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni o'qitishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2018-yil 5-sentabrdagi PF-5538-sonli "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmonida ham har bir o'quvchining bugungi ko'p madaniyatli dunyoda raqobatlasha oladigan fuqaro sifatida tarbiyalashda chet tillarini bilish ko'nikmasi muhim ekanligi alohida ta'kidlangan.

Shunga ko'ra, tadqiqotlarimiz davomida, ingliz tilini uzluksiz ta'lim jarayonida o'qitishni takomillashtirish bo'yicha chet tilini o'rganish va o'qitishning umumevropa kompetensiyalari (CEFR) talablari, Finlandiya tajribasi o'rganildi. Finlandiya tajribasida «fenomenal ta'lim» degan tushuncha mavjud. Bu yon-atrofdan sodir bo'layotgan, bola eshitayotgan, ko'rib turgan voqea-hodisalar asosida o'qitish tizimi hisoblanadi. Xorij tajribasida «Inquiry-based learning» (o'quvchilar oldiga muammolar qo'yilishi va o'quvchilar by muammolarni hal qilish jarayonida o'rganishlariga asoslangan ta'lim) tushunchasi ham mavjud.

Finlandiya tajribasiga muvofiq, aynan umumiy o'rta ta'lim tizimida quyi sinf o'quvchilariga ingliz tilini klasterli yondashuvlarga asoslanib o'qitish tizimida o'quvchilarda yon-atrofdan bo'layotgan voqealarni kuzatish, savollar qo'yish va savollarga javob izlash orqali o'rganish va o'qitish texnologiyasi nazarda tutiladi.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida ingliz tilini o'qitishda 1-4 sinf o'quvchilari uchun "Kid's English" darslik va mashq kitoblaridan foydalanib kelinmoqda.

1- sinf o'quvchilari uchun "New Fly High" va 6-sinf o'quvchilari uchun "Teens' English" darsliklari ishlab chiqilgan.

Ushbu darsliklar global muammolarga bag'ishlanmagan va ma'lum tarkibga asoslangan yondashuv bilan ishlab chiqilmagan. O'quvchilarga o'zlarini o'qigan mavzular haqida o'ylash va mulohaza yuritish imkoniyatini berish va ularga darsliklarda o'qiganlarini sinfdan tashqaridagi voqealar bilan bog'lashga yordam berish zarur. O'quvchilarga global muammolar mulohaza qilishga o'qitish, ularning hayotiy muammolarni taqdim etish orqali jamiyat voqealari bilan tanishtiradi, o'quvchilarni g'oyalar to'g'risida mulohaza yuritishga va muammolarning yechimini topishga undaydi.

"Uzluksiz ta'lim tizimida chet tillarni o'qitish" to'g'risidagi PQ- 1875-sonli qaror asosida Respublikamizda chet tillarini o'qitishning davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini ham tubdan isloh qilinmoqda. Davlat ta'lim standarti talablari xalqaro ta'lim andozalari asosida qayta ishlab chiqilib, ixtisosligi umumta'lim maktablari bitiruvchilari chet tilini B1 darajasida egallashlari belgilab berildi. Chet tillarni, hususan ingliz tilini o'qitish bo'yicha mazkur davlat standartlari bitiruvchi yuqori sinf o'quvchilariga o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish ko'nikmalaridan tashqari grammatik bilimlarni egallash talablari ham kiritilgan bo'lib, buni nutq va til materiallari uyg'unligi asosida amalga oshirish, xususan nutq faoliyatining yuqorida qayd etilgan 4 turi (o'qish, yozish, tinglab tushunish va gapirish faoliyati)ni bosqichma-bosqich shakllantirib va rivojlantirib borish asosida nutqni egallash, til materiallari ya'ni leksik, fonetik va grammatik bilimlarni berish vositasida esa o'quvchi-talabalarning leksik boyligini o'stirib borish, to'g'ri talaffuz va to'g'ri yozish malakalarini rivojlantirish ko'zda tutiladi. Ushbu materiallar o'quv dasturlari mazmuniga DTSda belgilangan A1, A2, B1, B2, C1 daraja talablariga mos holda ta'lim bosqichi va ta'lim maqsadidan kelib chiqqan holda hamda uzluksizlik va uzviylik asosida kiritilishi talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligi tomonidan chet tillarni o'qitish bo'yicha tavsiya qilingan namunaviy dasturda, avvalo, o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish, shu bilan birga ingliz tili darslarini umumiy o'qitish nazarda tutiladi. Ayni vaqtda namunaviy dastur

barcha ishchi o'quv dasturlari uchun asos sifatida xizmat qilishi ham belgilab qo'yilgan, bu esa ayrim hollarda o'quvchilar kelajakda egallamoqchi bo'lgan ta'lim yo'nalishi maqsadlarini amalga oshirishda ayrim mutanosibliklarni ham yuzaga keltirmoqda.

Qayd etish kerakki, yuqori sinf o'quvchilari foydalanayotgan darsliklar mazmun jihatidan umumiy bo'lib, kelgusida o'zi tanlagan mutaxassisligida o'rgangan ko'nikmalarini hayotga tadbiiq qilishda muammolarga uchrashadi. Bizningcha, mavzular kelajakda o'zlari tanlamoqchi bo'lgan mutaxassislikka doir mavzu matnlaridan kelib chiqqan holda har bir o'quvchining o'zi tomonidan tanlanishi matnlarni yaxshiroq o'rganishga, mashg'ulotlarda uzviylik bo'lishini ta'minlashga yordam bergan bo'lar edi. O'rganishlarimiz shuni ko'rsatdiki, 9-sinf "Fly High" kitobida har bir mavzuga doir grammatik qoidalar, sharhlari bilan ma'lumotlar berilmagan. Bu o'quvchilarning grammatik mashqlarni mustaqil bajarishlariga muammo tug'diradi. Kitobning oxirida grammatik ma'lumotlar bor, ammo juda qisqa va batafsil yoritilmagan. Kitobning aksariyat mavzulari audiosi ya'ni Listening (eshitib tushinish ko'nikmasi) jarayoni sifatsiz bo'lib, bu dars davomida tinglovchilarga berilgan mashqlarni bajarishda qiyinchiliklar tug'diradi. Shuningdek, kitobda speaking/writing skills (gapirish va yozish ko'nikmalari) lariga e'tibor kam qaratilgan. 10-11 sinflar uchun qo'llanilib kelinayotgan "English Pupil's Book" darsligida o'quvchilar uchun lug'at berilmagan. Shuningdek, kitobda berilgan aydiolar yozuvlar sifatsiz. Bu real hayotda kelajakda egallamoqchi bo'lgan kasb doirasida ingliz tilidan foydalanshda muammolarga sabab bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A. Karimovning "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ1875 – sonli qarori.
2. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 21-avgustdagi 701-sonli "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni o'qitishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2018-yil 5-sentabrdagi PF-5538-sonli "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni.

РЕЗЮМЕ

Ma'lumki, ta'lim sifatini yuqori darajada tashkil etishning eng muhim jihati– bu o'qitilayotgan fan bo'yicha o'quv dasturlarining va adabiyotlarining qanday yaratilganligiga ko'p jihatdan bog'liqdir.

РЕЗЮМЕ

Известно, что важнейший аспект организации качества образования на высоком уровне во многом зависит от того, как созданы учебная программа и литература по преподаваемому предмету.

SUMMARY

It is known that the most important aspect of the organization of the quality of education at a high level depends in many ways on how the curriculum and literature of the taught subject are created.